

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК ФІЛЬТРАЦІЇ СИГНАЛІВ ВИТОКІВ У КОРЕЛЯЦІЙНИХ ТЕЧЕШУКАЧАХ

Від частотного налаштування фільтрів у кореляційних течешукачах (КТ) суттєво залежить вказана координата витоку. Причиною цього є різноманітність за розмірами витоків, акустичних властивостей трубопроводів та сторонніх акустичних завод. Тому частотній фільтрації у КТ приділяється значна увага. У сучасних кореляційних течешукачах, крім ручного налаштування частотних фільтрів, розробники КТ розвивають напрям автоматичного налаштування частотних фільтрів. У Local 200 РС це функція `comp`, у TriCorg – функція AFIS, у інших КТ ця функція присутня без спеціальної назви. Крім того, такі КТ як MicroCorg Touch, AquaScan 610 мають можливість одночасного відображення декількох взаємних кореляційних функцій (ВКФ) з різним частотним налаштуванням фільтрів. Для налаштування у всіх КТ використовується й функція когерентності. Різноманітність підходів до налаштувань фільтрів викликана наявністю невизначеності у цьому питанні. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України проведено відповідні дослідження. Отримані теоретичні результати вказують, що за допомогою “автоматів” з налаштування фільтрів, виразність ВКФ можна штучно максимізувати майже за бідь-якою координатою навіть без внесення у ВКФ фазових зсувів. У роботах [1, 2] це показано з класичних загальних позицій синтезу узгодженого та синтезу формуючого фільтрів. “Автомати” не є рішенням проблеми ще й тому, що крім витоку є корельовані завади від елеваторів, не до кінця закритих чи несправних засувов, протікаючих сальникових компенсаторів і т.п., які автоматичні алгоритми сприймають як шуканий прихований витік та хибно селектують. Є й інші причини недосконалості ідеї амплітудно-частотних “автоматів” [3]. Мабуть тому розробники КТ залишають у своїх приладах також трудомістке ручне налаштування фільтрів. Як компроміс, у MicroCorg Touch реалізована можливість відображати відразу три ВКФ у різних смугах частот, у AquaScan 610 – одночасно п'ять ВКФ, віддаючи оператору відповідальність за обрану координату витоку. Але по-перше, цих варіантів все одно замало. По-друге, потрібні додаткові, достовірні параметричні показники якості налаштування фільтрів для прийняття більш об'єктивних рішень про координату витоку. По-третє, дану проблему без додавання до частотної ще й просторової селекції корисних сигналів, яка дозволяє коректно виправляти не тільки амплітудний, але й фазовий спектр, компенсувати інтерференційні спотворення у реєстрованих сигналах витоків [4 - 8], не вирішити. Тому процедура частотного налаштування у відомих КТ залишається недосконалою. Такий стан суттєво обмежує ефективність застосування найчутливішого, кореляційного методу пошуку витоків, особливо при роботі в складних умовах

знос трубопроводів та мільярних пошкоджень. Тому авторами запропоновано інше рішення, а саме параметрична узгоджена просторово-частотна селекція шумів витоків. Це рішення використовує підхід, який базується на параметричному просторово-частотному аналізі ВКФ та використовує собі на користь особливості доступу до вітчизняних трубопроводів у теплових мережах та водоканалах. Це дозволяє досягати більш якісних результатів при пошуку витоків [5 - 8].

Зазначений підхід розвивається далі при виконанні проекту 2023.04/0022 «Розроблення апаратно-програмного комплексу та методики оперативного виявлення пошкоджень систем тепло- та водопостачання з врахуванням їх зношеності та мільярних впливів», що виконується за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (НФДУ). Автори висловлюють подяку фонду за підтримку у проведенні цієї роботи.

1. Владимирский А. А., Владимирский И. А. О некоторых способах автоматической настройки фильтров в течеискателях корреляционного типа. *Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. С. Пухова НАН України*. 1998. Вип. 4. С. 179-188.
2. Владимирський О. А., Владимирський І. А., Семенюк Д.М. Алгоритми цифрової обробки кореляційних функцій у течешукачах // *Електронне моделювання*, 2024, 46 (2). С.60 —74.
3. Владимирский А. А., Владимирский И. А., Семенюк Д. Н. Уточнение диагностической модели трубопровода для повышения достоверности течеискания. *Акустичний вісник Інституту гідромеханіки НАН України*. 2005. 3 (8). С. 3-16.
4. Владимирський О.А. Параметричні методи діагностування підземних трубопроводів з урахуванням багатохвильового поширення інформаційних сигналів // *Електронне моделювання*, 2019. 41 (1). С. 3-17.
5. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Кореляційні параметричні методи визначення координат витоків підземних трубопроводів // *Електронне моделювання*, 2021, 43 (3). С. 3—17.
6. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Просторовий і частотний кореляційні параметричні методи визначення координат витоків підземних трубопроводів // *Електронне моделювання*, 2021, 43 (4). С.22 —36.
7. Патент на корисну модель № 149956. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Параметричний кореляційний спосіб визначення координат пошкоджень трубопроводів. Публікація відомостей 15.12.2021р, Бюл. №50.
8. Патент на корисну модель № 144444. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Параметричний кореляційний спосіб визначення координат витоків трубопроводів. Публікація відомостей 25.09.2020, Бюл. №18.